

Universität Luzern

Frühjahrssemester 2019

Kultur- und Sozialwissenschaftliche Fakultät

HS «Von Menschen, Monstern, Maschinen und Mittlern»

Dozent: Paul Buckermann

Risiken und Chancen des Seat Navigators:

Eine ANT-Studie zum Innovationsprozess eines Sitzplatzfinders

Hauptseminararbeit vorgelegt von:

Fabian Zemp / Vincent Eringfeld

E-Mail: fabian.zemp@stud.unilu.ch / vincent.eringfeld@stud.unilu.ch

Datum: 3.7.2019

Inhalt

1 Einleitung	3
2 Methode.....	6
3 Der Seat Navigator	13
3.1 Das Vorprojekt.....	14
3.2 Die Testphase.....	17
3.3 Die Zukunft des Seat Navigators	23
4 Diskussion	27
5 Fazit	30
Literaturverzeichnis.....	33

1 Einleitung

Man stelle sich vor, ein Mann stehe völlig allein an einem Fussgängerstreifen. Weit und breit ist kein Auto zu sehen. Keine Fahrradfahrer. Keine anderen Fussgänger. Niemand. Auf der gegenüberliegenden Strassenseite steht eine Fussgängerampel. Diese zeigt mit einem kleinen roten Männchen an: «Du darfst jetzt nicht über die Strasse gehen!» Doch eigentlich hält den unschuldigen, an der Ampel wartenden, Fussgänger nichts davon ab, nicht trotzdem über die Strasse zu gehen. Wieso tut er es nicht? Es gäbe keine Gefahr für ihn, wenn er über die Strasse gehen würde und dennoch würde es sich irgendwie falsch anfühlen. Ein einfaches Leuchtsignal in Form einer Ampel besitzt die Macht einen Fussgänger auf seiner Strassenseite festzuhalten, obwohl es dazu in diesem Moment eigentlich keinen Grund gibt. Diese Macht, oder auch moralische Verpflichtung, die der Mann verspürt, ist im ersten Moment unerklärlich. Doch es ist genau die Erklärung, welche von Akteur-Netzwerk-Theoretikern gesucht wird, beziehungsweise gefunden worden zu sein scheint. Es sind Fragen wie diese, welche die Forschenden, welche sich mit der Akteur-Netzwerk-Theorie (kurz: ANT) auseinandersetzen, interessieren und die sie versuchen mit ihren neuen theoretischen Ansätzen zu untersuchen. Im Grunde bedeutet Akteur-Netzwerk-Theorie, die Untersuchung von sozialen Netzwerken auf eine neue Art und Weise. So sollen nicht nur menschliche Handlungsträger ein Teil des Netzwerks sein, sondern alle möglichen Entitäten, die eine Rolle innerhalb dieses Netzwerks spielen. «Die Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT) ist ein hoch einflussreicher Ansatz innerhalb der Wissenssoziologie, der die soziale Ordnung nicht über eine essenzialistische Idee ‚des Sozialen‘ zu erklären versucht, sondern über die Netzwerke der Verbindungen zwischen menschlichen Handelnden («agents»), Technologien und Objekten» (Couldry 2006: 101). Innerhalb der ANT spricht man bei Entitäten oder Handlungsträgern von Akteuren oder Aktanten. Akteure sind der Kern auf dem die ANT aufbaut und aus denen sich die Netzwerke bilden. «Was ist ein ‘Akteur’? Jedes Element, das Raum um sich herum beugt, andere Elemente von sich abhängig macht und deren Willen in seine eigene Sprache übersetzt» (Callon und Latour 2006 [1981]: 85). Ausserdem besitzen Akteure die Fähigkeit Texte, Menschen, Nichtmensen und Geld zu assoziieren (vgl. Callon 2006a [1991]: 318). So sind Akteure im Gegensatz zur Annahme in herkömmlichen soziologischen Ansätzen nicht zwingend Menschen. Auch Dinge, Objekte oder Technologien können Akteure sein. «[...] jedes Ding, das eine gegebene Situation verändert, indem es einen Unterschied macht, [ist] ein Akteur – oder, wenn es noch keine Figuration hat, ein Aktant» (Latour 2007: 123). Dementsprechend gilt es die Asymmetrien zwischen Menschen und

Nicht-Menschen zu begraben, um eine einheitliche Theorie zur Analyse von Netzwerken zu erschaffen. Diese basiert neben den Akteuren auf den damit verbundenen Assoziationen. Letztendlich handelt es sich bei den Netzwerken um Netzwerke, die nicht aus sozialen Bindungen, sondern aus Assoziationen bestehen. Als Assoziation oder Assoziierung wird der Vorgang bezeichnet, bei dem «[Akteure] die verschiedenen Elemente definieren und in Verbindung bringen, mit denen sie ihre Welt aufbauen und erklären – unabhängig davon, ob sie sozial oder natürlich ist» (Callon 2006a [1991]: 143). Durch die Assoziation der Akteure können sich Netzwerke bilden und stabilisieren oder Netzwerke, die als natürlich angesehen werden, plötzlich auseinanderbrechen und sich auflösen. Bei einer Stabilisierung eines Netzwerks spricht man vom Naturalisierungseffekt. Dieser tritt auf, wenn technische Systeme vollkommen in soziale Gewebe integriert sind und dadurch als natürlicher, organischer Effekt erscheinen (vgl. Akrich 2006 [1992]: 426f.). Im Gegensatz dazu steht der Zusammenbruch eines Netzwerks, wenn beispielsweise der Sinn und Zweck des Netzwerks hinterfragt wird oder sich eine neue, veränderte Version des Netzwerks etabliert.

Den Versuch ein neues Netzwerk zu etablieren unternimmt momentan die Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern (kurz: ZHB Luzern) mit dem Projekt Seat Navigator unter der Leitung von Benjamin Flämig. Der Seat Navigator wird am 13.05.2018 auf der ZHB-eigenen Website mit einer Pressemitteilung beworben. Diese beginnt mit den einleitenden Worten:

«Exgüsi, isch do no frei?

Der ZHB-Standort im Uni/PH-Gebäude ist insbesondere während der Prüfungsvorbereitungszeit bei Studierenden sehr gefragt. Die Suche nach einem freien Arbeitsplatz beansprucht dann oft zu viel von der kostbaren Lernzeit. Der Seat Navigator könnte da Abhilfe schaffen» (vgl. Flämig 2018).

Im Grunde versucht der Seat Navigator das «Problem» der Suche nach einem Arbeitsplatz in der Bibliothek zu lösen. In einem Vorprojekt wurden die verschiedenen Lösungsansätze diskutiert, abgewogen und schlussendlich in Form des Seat Navigators materialisiert. Dieser soll sitzplatzgenau anzeigen können, welche Plätze in der Bibliothek noch frei sind und welche nicht. Dazu werden Thingdust-Sensoren genutzt, deren Daten mit einem Online-Rauminformationssystem verknüpft werden, in dem die Plätze je nach Belegung mit einer roten oder grünen Färbung angezeigt werden. Mit diesem System soll die Sitzplatzsuche erleichtert und innoviert werden. Dazu wird ein Netzwerk von Akteuren benötigt. Die ZHB Luzern und Benjamin Flämig als Initiatoren des Projektes, Thingdust, die Studenten und Studentinnen der Universität Luzern und der Seat Navigator als System selbst, welches in all seinen Einzelheiten für diese Arbeit nicht wirklich relevant ist und daher in abgegrenzter Form

analysiert wird. Trotzdem soll hier angemerkt werden, dass Akteure immer wieder eigene Netzwerke sind, wie beispielsweise der Seat Navigator, welcher – über den zur Betreibung benötigten Strom – auch mit Kraftwerken und politischen Klimainteressen verbunden ist. All diese Akteure müssen zusammenarbeiten, um die Funktionsfähigkeit des Seat Navigators zu gewährleisten. Darin liegt gleichzeitig die Schwierigkeit eines Projektes, wie es der Seat Navigator ist. Das Netzwerk scheint relativ fragil zu sein, da sobald einer der Akteure nicht mehr kooperieren sollte, das ganze Netzwerk auseinanderbricht. Genau in dieser Dynamik liegt das Forschungsinteresse dieser Hauptseminararbeit. Die Möglichkeiten, die sich durch dieses Projekt ergeben könnten und die Risiken, die mit dem Wagnis verbunden sind. Aus dieser Dynamik lässt sich auch unsere Forschungsfrage ableiten. Diese lautet dementsprechend:

«Was sind die Chancen und Risiken des Innovationsprozesses des Seat Navigators, die mithilfe der ANT entdeckt werden können?»

Dazu passend wurde zu Beginn der Untersuchung folgende These formuliert: Das einzige Risiko, welches für ein Scheitern des Seat Navigators spricht, ist finanziellen Ursprungs. Um die Forschungsfrage beantworten zu können, wurden Interviews mit dem Projektleiter des Seat Navigators, Benjamin Flämig, und dem Produktentwickler bei Thingdust, Stefan Landolt, geführt. Aus den Aussagen der beiden lassen sich Rückschlüsse auf die tiefer liegenden Vorgänge und Entwicklungen im Innovationsprozess treffen. Diese sollen in einem weiteren Kapitel als chronologischer Ablauf abgehandelt werden. Die Akteur-Netzwerk-Theorie dient als theoretischer Rahmen und hilft dem strukturellen Aufbau der Arbeit. In einem ersten Schritt sollen jedoch eingangs die angewandten Methoden und die damit verbundenen Anpassungen des Forschungsdesigns nähergebracht werden.

2 Methode

Für diese Studie hätte es mehrere Möglichkeiten gegeben, die Untersuchung methodisch zu rahmen. Normalerweise ist es schwierig mit abschliessender Sicherheit zu bestimmen, ob die gewählte Methode, die einzig richtige gewesen ist. Andererseits sind die Möglichkeiten limitiert, da sich einige Methoden schlicht nicht für die Forschung eignen oder sich im Verlaufe der Forschung nicht mehr anwenden lassen. Klassische Studien zur Akteur-Netzwerk-Theorie greifen auf unterschiedliche qualitative Methoden zurück, um zu brauchbaren Resultaten zu gelangen. Instrumente, die sich immer wieder finden lassen, sind Beobachtungen, Interviews und beobachtete Phänomene in imaginierten Geschichten (Latour 1996 [1993], Callon 2006 [1986], Johnson 2006 [1988]).

So beispielsweise in einer Studie Bruno Latours mit dem Titel «Das moralische Gewicht eines Schlüsselanhängers» aus dem Jahr 1996 [1993]. Diese handelt von der Entwicklung eines Schlüssels für ein Hotelzimmer. Um die Innovation eines gusseisernen Gewichts, welches am Hotelschlüssel befestigt wird zu verstehen, muss Latour zuvor beobachtet haben, dass es in Hotels überhaupt einen solchen Anhänger gibt und dass auf diesem «Geben Sie Ihre Schlüssel bitte an der Rezeption ab!» steht (vgl. Latour 1996 [1993]: 53). Aufgrund dieser Beobachtung fällt ihm das Phänomen auf, dass der Anhänger wohl dem Zweck dient, dass Hotelgäste nach ihrem Aufenthalt den Schlüssel an der Rezeption wieder zurückgeben. Von da an entwickelt sich Latours Studie des Schlüsselanhängers in eine kleine Entwicklungsgeschichte, die aufzeigt, wie durch immer mehr Massnahmen («Aktionsprogramme») (vgl. Latour 1996 [1993]: 47), die das Hotel vornimmt, immer weniger Schlüssel bei der Abgabe verloren gehen sollen. Durch immer stärker werdende Aktionsprogramme, mit dem schweren Schlüsselanhänger als stärkstes Mittel, werden die Gegenprogramme der Gäste reduziert und sie geben den Schlüssel schlussendlich freiwillig und aus egoistischen Gründen ab, um das Gewicht loszuwerden (vgl. Latour 1996 [1993]). Diese Studie dient als erstes Beispiel, wie eine Innovation untersucht werden kann und wie Assoziationen zwischen Gästen, Hotelschlüssel und Anhänger, sowie dem Hotel selbst hergestellt werden können. Besonders die Untersuchung der Programme und Gegenprogramme sind für unsere Studie von Relevanz.

Eine weitere Studie, die durch ihren Aufbau für uns wichtiger ist, trägt den Titel «Einige Elemente einer Soziologie der Übersetzung: Die Domestikation der Kammuscheln und der Fischer der St. Brieu-Bucht» und stammt von Michel Callon (2006b [1986]). Dieser ist neben Bruno Latour ein weiterer Vertreter der Akteur-Netzwerk-Theorie. Anhand des strukturellen

Rahmens «Problematisierung»/«Interessement»/«Enrolment»/«Mobilisierung» versucht Callon, dem Leser die Soziologie der Übersetzung näherzubringen. Der strukturelle Rahmen wird zu einem späteren Zeitpunkt näher erläutert. Als empirisches Beispiel diente Callon die Bucht von St. Brieuc, in der Kammmuscheln gezüchtet und gefangen werden. Insbesondere die Frage nach der Verankerung der Kammmuscheln auf dem Meeresgrund ist für die drei Akteur-Gruppen, Fischer, Forscher und Kammmuscheln, wichtig. Durch dieses gemeinsame Interesse ist es für alle Entitäten ein Anliegen, eine Allianz zu gründen und gemeinsam zu arbeiten. Callon nennt dies die Problematisierung oder den Durchgang eines «obligatorischen Passagepunktes» (vgl. Callon 2006b [1986]: 147), der zwar aus unterschiedlichen Gründen und mit unterschiedlichen Zielen durchgegangen wird, jedoch für alle Entitäten derselbe ist. Daraus folgen die strukturellen Schritte des Interessements, Enrolments und der Mobilisierung, um zu der Erkenntnis zu gelangen, dass durch den obligatorischen Passagepunkt eine Zusammenarbeit und eine Vermischung der Entitäten ermöglicht bzw. erzwungen wird. Es haben sich lange Ketten von Vermittlern gebildet, die für eine Mobilisierung der verschiedenen Gruppen gesorgt haben (vgl. Callon 2006b [1986]). Diese Studie haben wir insofern genutzt, dass wir versucht haben einige der verwendeten Begriffe in unserem Forschungsdesign abzuhandeln und als strukturelle Stützen innerhalb der Studie zu verwenden, um das Netzwerk zu operationalisieren.

Die methodischen Kernpunkte, die in den beiden Studien behandelt werden, sind die Explorativität der Forschung und dass die Forschenden grundsätzlich in einem zirkulären Stil vorgegangen sind. Daher haben wir versucht mit unserer eigenen Studie auf ähnliche Art und Weise eine Untersuchung des Seat Navigators in der Zentral- und Hochschulbibliothek im Gebäude der Universität Luzern zu gestalten. Zu Beginn stand eine grobe Idee eines Themas. Dieses sollte der sogenannte Seat Navigator, ein Webservice, um Sitzplätze in der Bibliothek zu finden, sein. In einem ersten Schritt wurden ein paar Stichpunkte zum Seat Navigator selbst recherchiert. Beispielsweise in welchem Ausmass er vorhanden war oder wofür er genutzt wurde. Dabei stellte sich schnell heraus, dass der Seat Navigator, wie wir ihn während unserer Uni-Laufbahn kennengelernt hatten, gar nicht mehr bestand. Aus diesem Umstand entstand schnell die Idee den Seat Navigator als Beispiel einer scheiternden Innovation darzustellen. Eine Erfindung, die wohl nicht richtig funktioniert hatte. Oder einfach niemand gebraucht hatte. Während sich diese Form der Darstellung in unseren Köpfen immer stärker materialisierte, wurde uns gleichzeitig klar, dass sich eine Datenerhebung als deutlich schwieriger herausstellen würde als bisher angenommen. Denn: statt sich die Technologie vor

Ort betrachten zu können, musste eine alternative Form der Datenerhebung genutzt werden. Eine Technologie, die keine Nutzer hatte und aktuell keine physische Gestalt besass, liess sich nicht einfach beobachten. Es gab niemanden, der eine Interaktion mit dem Seat Navigator zeigen könnte. Es gab nichts, womit wir hätten zeigen können, dass der Seat Navigator Teil eines Akteur-Netzwerks sei. Daher fehlte bereits vor Beginn der Untersuchung das methodische Instrument der Beobachtung, welches in so vielen der bekannten Akteur-Netzwerk-Theorie Studien genutzt wird. Beobachtungen legen den Fokus vor allem auf Handlungsweisen, da diese nur durch die Beobachtung ersichtlich werden. Dadurch wird aus erster Hand klar, wie etwas wirklich bzw. tatsächlich funktioniert und abläuft (vgl. Flick 2016: 281). «Die Fähigkeit zur Beobachtung ist neben den im Interview genutzten Fähigkeiten, zu sprechen und zuzuhören, eine weitere Alltagskompetenz, die in qualitativer Forschung systematisiert und verwendet wird» (Flick 2016: 282).

Da es uns unmöglich war, eine Beobachtung durchzuführen, an der wir die Beziehungen innerhalb des Netzwerks aus Studenten und Studentinnen und Seat Navigator aus erster Hand hätten erfahren können, mussten wir uns in einer nächsten Iteration eine Alternative überlegen, die sich mit dem nun geänderten Forschungsinteresse vereinbaren liess. Anstelle einer Momentaufnahme, die wir mit einer Beobachtung hätten machen können, bot sich eine andere Darstellung des Seat Navigators an. So wurde aus dem «Jetzt» die «Vergangenheit». Auch wenn die «Vergangenheit» des Seat Navigators noch nicht lange her war. Unser Forschungsinteresse hatte sich von der Darstellung eines Akteur-Netzwerks in seinem jetzigen Zustand zu einer geschichtlichen Wiedergabe dessen, was zu einem Scheitern des Seat Navigators geführt hatte, gewandelt. Aus einem veränderten Forschungsinteresse, welches aus der Unmöglichkeit der Anwendung einer Beobachtung folgte, resultierte, dass sich unsere gewünschte Methode zur Behandlung des Forschungsinteresses ändern musste. Um geschichtliche Ereignisse zu untersuchen greifen Historiker auf Zeitzeugen zurück. Personen, die zu der Zeit des Ereignisses direkt dabei waren und von ihren Erfahrungen berichten können. Diese Personen werden befragt und aus ihren Aussagen wird darauf geschlossen, was sich «damals» wirklich abgespielt hat. Im Fall des Seat Navigators haben wir uns aus den bereits erläuterten Umständen dazu entschieden ein ähnliches Verfahren anzuwenden. Interviews mit «Zeitzeugen» wurden zu der von uns angewandten Methode in dieser Studie. Damit versuchen wir ausserdem einem Slogan gerecht zu werden, der klassischerweise für die Beschreibung der Vorgehensweise in Akteur-Netzwerk-Theorie Studien genutzt werden kann. Der Slogan lautet «Folge den Akteuren». Doch wie John Law

bereits kritisiert hat, handelt es sich bei dem Slogan eher um eine Redewendung als eine wörtliche zu nehmende Anleitung.

«In der Tat ist der Slogan: ‘Folge den Akteuren’, genau das: ein Slogan. Er ist in dem Maße ein guter Slogan, in dem er uns an unsere Neigung erinnert, möglicherweise wichtige Verteilungen zu verdinglichen, zu naturalisieren oder schlicht zu ignorieren. [...] Aber er ist ein schlechter Slogan, wenn wir ihn wortwörtlich nehmen. In der Realität können wir ihn gar nicht wörtlich nehmen. Sogar eine wissenschaftliche Biographie folgt dem Gegenstand ihrer Nachforschungen nicht überallhin: So umfassend sie auch sein möchte, sie ordnet, sortiert und wählt aus» (Law 2006 [1991]: 355).

In Folge dieses Zitats haben auch wir keine vollumfängliche Verfolgung der Akteure für richtig befunden, sondern die Interviews eher dazu genutzt, einen Einblick in die Sicht der Interviewten auf das Projekt zu bekommen. Das heisst, dass es eine Selektion von zu interviewenden Personen ist, die bereits über eine selektive Wahrnehmung des Seat Navigators verfügen. Dennoch soll uns der Slogan nach wie vor daran erinnern, das in Erfahrung gebrachte nicht als eine Selbstverständlichkeit anzunehmen. Die uns interessierenden Fragen sollen nicht in Vergessenheit geraten und Ungereimtheiten in Aussagen nicht ignoriert werden.

Interviews bieten einen Einblick in die Sichtweise einer Person, die womöglich eine interessante Sichtweise zu bieten hat. Durch das Interview wird versucht, die für diese Person wichtigen Teile der Sichtweise zu extrahieren. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass nicht zwingend eine Wirklichkeit wiedergegeben wird, sondern eine Version, die in das Narrativ der interviewten Person passt. «Interviews und Erzählung [bieten] als Daten nur Darstellungen über [Handlungsweisen] [an]» (Flick 2016: 281). Gleichzeitig bedeutet dies aber bei Personen, die über Insiderwissen verfügen, dass sie die einzigen sind, die dieses Wissen haben. Ohne ein Interview wären in diesem Fall überhaupt keine Informationen bekannt. Zudem werden vom Interviewten eine Art «Spuren» gelegt, von denen man womöglich auf eine tiefer liegende versteckte soziale Wirklichkeit schliessen kann (vgl. Meyer & Meier zu Verl 2014: 248). Aus diesen Gründen haben wir uns um ein erstes halbstandardisiertes Leitfadeninterview mit einer stark im Projekt involvierten Person bemüht. Nach einer kurzen informellen Konsultation von zwei Bibliotheksangestellten wurden wir auf Benjamin Flämig hingewiesen. Benjamin Flämig ist Leiter der Abteilung Informatik von der Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern. Gleichzeitig ist er Hauptverantwortlicher für das Projekt Seat Navigator. Nach einem kurzen E-Mail-Austausch erklärte er sich bereit, sich unseren Fragen in einem Interview zu stellen. Einen gekürzten Fragebogen erhielt Flämig bereits vor unserem Gesprächstermin in einer E-

Mail. Darauf standen informelle einsteigende Fragen wie «Wie sieht der aktuelle Projektstand des «Seat Navigators» aus? Was läuft momentan ab?» oder Fragen wie «Wie genau funktioniert die Technik mit der ermittelt wird ob der Platz belegt ist? Wir wissen, dass ein Bewegungssensor bei der Ermittlung involviert ist. Doch ab wann «bewegt» man sich genug um im System einen Platz als belegt anzeigen zu lassen? Wann bewegt man sich zu wenig, so dass der Platz als frei angezeigt wird?». Im Hintergrund wurden einige Fragen wie beispielsweise die Frage nach dem Umgang des Sensors mit Querschnittsgelähmten oder Gehbehinderten Personen vorenthalten, um während des Interviews eine spontane, möglichst echte Antwort zu bekommen. Das Interview selbst fand am Donnerstag dem 02.05.2019 während rund einer Stunde statt. Rund eine Viertelstunde dieser Zeit nahm ein Vortrag seitens Flämigs in Anspruch, die er mit einer PowerPoint-Präsentation unterlegte. Während dem gesamten Interview lief ein Tonaufnahmegerät mit, aus dessen Aufnahme ein Transkript gefertigt werden konnte. Das Transkript umfasst in etwa 17 Seiten und wird innerhalb dieser Studie als Quelle für Zitate und Paraphrasierungen verwendet.

Aufgrund der Informationen, die im Interview mit Benjamin Flämig gesammelt werden konnten, wurde klar, dass es sich bei dem physisch fehlenden Seat Navigator nicht um ein Scheitern des Projektes, sondern vielmehr um eine Pausierung nach der Testphase handelte. Aus dieser Erkenntnis folgte, dass die Fragestellung und somit das gesamte Forschungsdesign neu aufgerollt werden musste. Aus der Frage nach dem Scheitern des Seat Navigators entstand die Frage, ob und inwiefern sich die Akteur-Netzwerk-Theorie auf den Seat Navigator beziehen lasse. Aus dieser groben Fragestellung mit der Vermutung typische ANT-Begriffe in der Entwicklung des Seat Navigators wiederzufinden, begann eine zweite grössere Recherchephase, in der besonders Zeitungsartikel im Fokus standen. Durch eine Berichterstattung von unabhängigen Zeitungen wurde ein weiterer Eindruck des Projektes offenbart. Der Konsens der Artikel von 2018 bei 20 Minuten, SRF oder Ron Orp zeigte, dass der Seat Navigator eine interessante, neue Technologie ist, die aber auch einige Unsicherheiten wie Datenschutz oder die Funktionsweise der Sensoren mit sich bringt. Besonders bei der Frage nach den Sensoren und was diese genau messen gab es Unklarheiten. Aufgrund dessen fiel der Entscheid ein zweites Interview durchzuführen. Dieses fand in Form eines lockeren Gesprächs am 13. Juni 2019 mit Stefan Landolt statt. Landolt ist Gründer und Zuständiger für alle «product things» des Luzerner Startups Thingdust, welches die notwendigen Sensoren für den Seat Navigator herstellt, installiert und weiterentwickelt. Während rund einer halben Stunde gab Landolt tiefere Einblicke in die Thingdust'sche Perspektive auf das Projekt und

die Funktionsweise der Sensoren. Auch dieses Gespräch wurde in einer Audioaufnahme festgehalten, die jedoch nicht in ein Transkript umgewandelt wurde. Dabei handelt es sich vorwiegend um eine Massnahme der Einfachheit und ausserdem handelt es sich bei diesem Gespräch mehr um eine Ergänzung zu den Aussagen, die Herr Flämig bereits gemacht hatte. Auch dieses Gespräch dient innerhalb der Studie als Quelle für Zitate und Paraphrasierungen. Durch das zweite Interview wurde klarer, dass die Entwicklung des Seat Navigators tiefer ging als zuvor angenommen. Daher fand eine erneute Revision des Forschungsdesigns und der Forschungsfrage statt.

Die jetzige Forschungsfrage beschäftigt sich näher mit den Chancen und Risiken eines Innovationsprozesses und lautet dementsprechend folgendermassen: «Was sind die Chancen und Risiken des Innovationsprozesses des Seat Navigators, die anhand der ANT entdeckt werden können?». Mit den bereits erhobenen Daten sollte eine Beantwortung der Frage in Angriff genommen werden und keine weiteren Nachfragen mehr vonnöten sein.

Als eine Art Hilfestellung werden für den weiteren Verlauf der Arbeit vier Begriffe genutzt, die von Michel Callon (2006b [1986]) geprägt wurden. In seinem Text zu einigen Elementen einer Soziologie der Übersetzung, welcher sich mit Forschern, Fischern und Kammuscheln beschäftigt, kommen diese Begriffe vor und werden als Struktur und Rahmen genutzt, in den sich die Studie «einbauen» lässt. Bei den vier Begriffen handelt es sich um Problematisierung, Interessement, Enrolment und Mobilisierung. Die Problematisierung ist grundlegender Teil jeder Forschung, da ohne eine Problematisierung kein Forschungsgegenstand bestünde. Forscher entscheiden sich für ein bekanntes Problem oder erschaffen ein Problem aus Phänomenen, die auf den ersten Blick vollkommen natürlich scheinen. «Dieses wird vom treibenden Akteur des jeweiligen Prozesses benannt, der anschließend darum bemüht ist, andere Akteure in ein initiales Netzwerk einzubinden, das sich auf die Lösung zentral mit diesem Problem verbundener Fragen konzentriert» (Philipp 2017: 41). In dieser Studie wird dargelegt, wie Benjamin Flämig den Seat Navigator problematisiert. In einem nächsten Schritt widmen sich die Forscher in der Callon-Studie dem Interessement. Die Rolle der Forscher wird in unserer Forschung immer von Benjamin Flämig übernommen. So muss das Interesse in Bezug auf die, den Akteuren zugeschriebenen, Rollen bestimmt werden, bzw. überhaupt erst die Akteure identifiziert werden, die eine Rolle innerhalb des Problems einnehmen. «Das Interessement umfasst die Gruppe von Aktionen, durch welche eine Entität [...] versucht, die Identität der anderen Akteure, die sie durch ihre Problematisierung definiert, zu bestimmen und zu stabilisieren» (Callon 2006b [1986]: 152). Aus dem Interessement folgt sogleich der

nächste Schritt in Form des Enrolments. Diese beiden Begriffe greifen stark ineinander und das Enrolment ist die Konsequenz des Interesses. «[Das Enrolment] bezeichnet den Vorgang, in dem ein Set von zueinander in Beziehung stehenden Rollen definiert und Akteuren zugeteilt wird, die sie akzeptieren. Sofern der Prozess des Interesses erfolgreich ist, führt er zum Enrolment» (Callon 2006b [1986]: 156). In einem letzten Schritt, der Mobilisierung, werden die Entitäten aktiv, um zu einer Stabilisierung des Netzwerks beizutragen, welches alle Entitäten umfasst, die in Beziehung zum gefundenen Problem stehen. Dabei werden ihre Intentionen, ihr Standpunkt, in andere Akteure übersetzt. Dazu wird der initiale Akteur über eine lange Kette von Assoziationen zum Sprecher für alle anderen Entitäten (vgl. Philipp 2017: 43). «Wie das Wort aufzeigt, bedeutet ‘mobilisieren’, dass Entitäten, die zuvor unbeweglich waren, Beweglichkeit verliehen wird» (Callon 2006b [1986]: 162).

Aus dem vier-schrittigen Vorgang der Übersetzung folgt die De-Skription des Seat Navigators. Wie Madeleine Akrich in ihrem Text zur De-Skription technischer Objekte festhält, müssen wir uns nicht auf die Sichtweise des Designers oder des Benutzers des technischen Objektes beschränken, sondern immer wieder zwischen den beiden Sichtweisen hin- und herschalten, «zwischen der im Objekt inskribierten Welt und der durch deren Verschiebung beschriebenen Welt hin- und zurückgehen» (Akrich 2006 [1992]: 412). Erst durch diese kontinuierliche Variation erhält man den gesuchten Zugang zu den entscheidenden Beziehungen: zu den Reaktionen des Benutzers, die dem Projekt des Designers Realität verleihen, und zu der Art, in der die reale Umwelt des Benutzers teilweise durch die Einführung eines neuen Gerätes spezifiziert wird (vgl. Akrich 2006 [1992]: 412). Dafür sind nicht nur die beiden geführten Interviews mit Schlüsselakteuren notwendig, sondern auch die erhobenen Daten aus Feedback-Umfragen von der Zentral- und Hochschulbibliothek oder 20 Minuten. So wird erneut ein Bezug zu den Nutzern, den Studierenden der Universität Luzern, die tatsächlich in Kontakt mit dem technischen Artefakt Seat Navigator kommen, hergestellt. Für eine solche Evaluation ist genaues Wissen über den Seat Navigator nötig. Dieses Wissen wurde durch Recherchen in Zeitungen und Pressemitteilungen begründet und in den beiden Interviews mit Benjamin Flämig und Stefan Landolt weiter vertieft. Im folgenden Abschnitt wird der Seat Navigator näher vorgestellt. Seine Eigenschaften und Funktionsweise werden erläutert und seine Entwicklung in chronologischer Form wiedergegeben. Dabei ist der Innovationsprozess Kernpunkt der Arbeit, Grundlage für alle Verknüpfungen mit der Akteur-Netzwerk-Theorie und eine Wiedergabe des, von Flämig problematisierten, «Problems».

3 Der Seat Navigator

Nach der Erläuterung der Methoden, die für diese Studie verwendet wurden, soll im folgenden Abschnitt der Gegenstand der Forschung nähergebracht werden. Bei diesem handelt es sich um den sogenannten Seat Navigator. Dieser wurde – beziehungsweise wird – im Rahmen eines Projektes der Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern (ZHB Luzern) entwickelt. Da er wohl einer der ersten seiner Art ist und das Zusammenspiel von Mensch, Maschine und Mittler anschaulich aufzeigt, bietet er sich besonders gut als empirisches Beispiel an. Der Seat Navigator ist im Grunde eine Möglichkeit für Studierende ein genaues Bild über den aktuellen Auslastungsgrad von Arbeitsplätzen in der Bibliothek im Gebäude der Universität Luzern zu erhalten. So kann der oder die Studierende bereits bevor er oder sie tatsächlich in die Bibliothek geht einen freien Sitzplatz aussuchen oder sich bewusst dagegen entscheiden in diese Bibliothek zu gehen und an einem anderen Ort, der vielleicht weniger voll ist, einen Arbeitsplatz zu suchen. Benjamin Flämig, Leiter für das Projekt Seat Navigator beschreibt dieses folgendermassen: «[Der] Seat Navigator ist für uns ein Webservice zur sitzplatzgenauen Anzeige der Belegung von Lesearbeitsplätzen und prinzipiell auch von Gruppenarbeitsräumen» (Transkript des Interviews (TK) Flämig 2019: 1). Er sieht es als Service für die Studenten und Studentinnen, um diesen das Leben zu erleichtern (vgl. TK Flämig 2019: 17). Die Bedienung des Webservices ist nicht sonderlich kompliziert. So können unter einer Internetadresse alle Sitzplätze eingesehen werden, die vom Seat Navigator unterstützt werden. Ist der gewünschte Platz rot eingefärbt, ist er besetzt. Ist er hingegen grün eingefärbt, handelt es sich um einen freien Platz (vgl. Abbildung 1).

Abbildung 1 Das Rauminformationssystem V:Scout mit den freien (grün markierten) Arbeitsplätzen.

Ob ein Platz frei oder belegt ist, entscheidet der Seat Navigator mittels Sensoren. Diese wurden vom Luzerner Start-up Thingdust bereitgestellt, die normalerweise auf die Kurzzeitanalyse von Meeting- oder Aufenthaltsräumen im grossen Stil spezialisiert sind. Da die Sensoren unter

anderem Bewegungen messen können, ist es ihnen möglich, bei jedem Sitzplatz genau zu entscheiden, ob sich eine Person an diesem Platz befindet oder nicht. Die Sensoren befinden sich dabei bei jedem einzelnen Sitzplatz unter dem Tisch. In dieser Hinsicht ist der Seat Navigator der Universität Luzern einer der wenigen Anbieter eines sitzplatzgenauen Systems zur Überprüfung der Arbeitsplatzbelegung. In anderen Universitätsbibliotheken werden üblicherweise nicht sitzplatzgenaue Systeme wie der SeatFinder, der beispielsweise an der Universität St. Gallen genutzt wird, eingesetzt (vgl. TK Flämig 2019: 2). Diese sind günstiger aber zeigen nur mit einer prozentualen Angabe an, wie viele Plätze insgesamt belegt sind. Dabei kommen keine Sensoren zum Einsatz, sondern es werden, wie beim Beispiel des SeatFinders, die Anzahl der mit dem WLAN verbundenen Geräte mit der Anzahl der verfügbaren Sitzplätze gegengerechnet. Sitzplatzgenaue Systeme bleiben eine Seltenheit, da es laut Flämig nur drei Bibliotheken – Birmingham, Edinburgh und Washington – gibt, die ein solches System verwenden. Ausserdem bestünde eine Do-it-yourself-Version in einer Bibliothek in Singapur, die von Studierenden entwickelt wurde (vgl. TK Flämig 2019: 2). Somit ist der Seat Navigator ein Art Innovation, die noch in der Entwicklung steht. Momentan befindet sich das Seat Navigator-Projekt in einer Zwischenphase, in der Sponsoren für eine campusweite Zukunft des Seat Navigators gesucht werden. Im Grunde würde es sich dabei um eine Vervielfachung der bereits bestehenden Systeme handeln, die für eine erste Testphase bereits entwickelt wurden. Das sind zum einen die bereits erwähnten Sensoren, aber auch das strahlungsarme Netzwerk der Swisscom, welches zur Kommunikation zwischen Sensoren und Webservice verwendet wurde. Ausserdem bedeutet dies eine Ausweitung im Webservice selbst, dem V:Scout-Rauminformationssystem, welches von der Zentral- und Hochschulbibliothek genutzt wird. Die gesamte Entwicklung und Innovationsstruktur des Seat Navigators soll nun in den folgenden Abschnitten chronologisch untersucht, erforscht und vertieft werden. Zudem werden ANT-übliche Figuren erläutert und in die Reihe von Entwicklungen eingebunden.

3.1 Das Vorprojekt

Lachend meint Benjamin Flämig, während er versucht die Ausgangslage für das Projekt darzulegen, dass auch er, wie wir mit dem Interview, ein Vorprojekt durchgeführt habe. Dieses gipfelte im mehrmonatigen Pilotversuch des Seat Navigators im Frühling 2018. Flämig, welcher erst im Januar 2018 seine Anstellung an der Universität Luzern wahrnahm, interessierte sich laut eigener Aussage sofort für das Projekt, unter anderem aus persönlichen

Gründen. Aus seiner eigenen Studienerfahrung an der Humboldt-Universität in Berlin kennt Flämig die zeitaufwändige Suche nach einem freien Sitzplatz in der Bibliothek. Auch sei es ein Wunsch der Studenten und Studentinnen gewesen, der immer wieder an das Bibliothekspersonal herangetragen worden sei (vgl. TK Flämig 2019: 1). Hier lassen sich die beiden Motive, die für den Start eines solchen Projektes sprachen, erkennen. Einerseits sollen die Bedürfnisse der Studierenden respektiert und erfüllt werden, andererseits scheint es sich um ein Herzensprojekt des Projektleiters zu handeln. Dabei stellt sich natürlich die Frage welches der beiden Motive überwiegt und wie oft eine solche Lösung tatsächlich gewünscht wurde. Flämig meint zu seiner Studentenzeit beispielsweise: «[...] man war da eigentlich jeden Tag stundenlang auf der Suche nach freien Plätzen auf 7 Etagen. Wenn man Mal einen hatte, hat man versucht den irgendwie zu reservieren, den zu blockieren, so dass da ja kein anderer mehr kommen konnte. Ich hätte mir so ein System immer gewünscht» (TK Flämig 2019: 1). Wahrscheinlicher ist jedoch, dass es sich bei seiner persönlichen Anekdote um ein weiteres Argument handelt, mit dem Flämig die Dringlichkeit eines Seat Navigators zu unterstreichen und die Existenz des Projekts zu rechtfertigen sucht. Unabhängig davon wurde ein Vorprojekt lanciert, welches dem Zweck diente, herauszufinden mit welchen Lösungen man das Problem der Platzsuche angehen könnte. Dass es sich überhaupt um ein Problem handelt, geht einerseits von den Studierenden aus, indem sie den Wunsch nach einer Änderung äussern. Andererseits entsteht dank der Annahme des Projektes durch Benjamin Flämig eine Problematisierung der Arbeitsplatzsuche. Er definiert in Zusammenarbeit mit der Zentral- und Hochschulbibliothek im Vorprojekt, wer die verschiedenen Akteure sind – Studierende, ZHB Luzern, Universität Luzern, Hochschule Luzern, Pädagogische Hochschule Luzern und Thingdust – und zeigt an, dass nur durch «Zusammenarbeit» eine Lösung gefunden werden kann, die für alle Beteiligten von Vorteil ist. Auf die Folgen der Problematisierung durch die ZHB Luzern wird in einem späteren Kapitel genauer eingegangen.

Da die Platzsuche grundsätzlich eine bereits etablierte Handlung im Leben eines Studenten oder einer Studentin ist, wird in gewisser Weise versucht das Rad neu zu erfinden. Der Vorgang der Platzsuche, bei dem es sich im ANT-Sinn um eine sogenannte Black Box handelt, ist in seinen einzelnen Schritten bekannt. Zunächst müssen Studierende zur Bibliothek im ersten Stockwerk des Uni-Gebäudes gehen, da sich dort die Arbeitsplätze befinden. Dann müssen sie umhergehen und bei jedem einzelnen Platz überprüfen, ob dieser tatsächlich frei ist. Nur sofern der Stuhl nicht belegt ist, kann der oder die Studierende den Platz als den seinigen oder ihrigen beanspruchen. Wenn man bei diesem Vorgang von einer geblackboxten

Handlung spricht, meint man damit, dass sich diese Vorstellung davon, wie eine Platzsuche auszusehen hat, als die natürliche, richtige Verhaltensweise angesehen wird. «[...] wenn ein Netzwerk erfolgreich ist, verfügt es über die Gewalt der ‘Natur’: Es wird, mit einem Lieblingswort der ANT, zur ‘Black-Box’» (Couldry 2006: 101).

Die gesamte Idee des Seat Navigators, die Veränderung der Art und Weise, wie Studierende in der Bibliothek ihre Plätze suchen, kann in einem Akteur-Netzwerk-Theorie-Rahmen ausserdem als eine Delegation eines menschlichen Prozesses an ein System angesehen werden. Bei einer Delegation handelt es sich im herkömmlichen Sinn um eine «Übertragung von Zuständigkeiten» (Duden 2019). Im ANT-Sinn bedeutet Delegation grundsätzlich das gleiche: Ein System, oder ein Netzwerk aus Entitäten übernimmt eine Aufgabe, die zuvor von einem anderen Akteur ausgeführt wurde. So wird diese Aufgabe an das System «delegiert». Bruno Latour, unter seinem Alias Jim Johnson, definiert die Delegation des Türöffnens an einen automatischen Türöffner folgendermassen: «Ich werde diese Transformation einer großen in eine geringe Anstrengung als Übersetzung oder Delegierung definieren; ich werde sagen, dass wir an die Angel die Arbeit delegiert (oder übersetzt oder verlagert oder nach außen verschoben) haben, das Lochwand-Dilemma umkehrbar zu lösen» (Johnson 2006 [1988]: 239). Eine solche Delegation an den Akteur Seat Navigator soll auf eine ganz ähnliche Art geschehen. Die grosse Anstrengung vor Ort einen Platz suchen zu müssen, soll in die kleine Anstrengung des Abrufens aller freien Plätze unter einer Webadresse übersetzt werden. Das Ziel sollte es sein, dass das System für Studierende bereits von Zuhause oder von Unterwegs aus abrufbar war.

Das Vorprojekt bot Aufschluss über die Lösungen, mit denen man eine solche Delegation erzielen könnte. Dabei wurde klar, dass es entweder kostenintensive, sitzplatzgenaue Lösungen gibt, die beispielsweise auch in Malls oder an Flughäfen genutzt werden oder günstige, nicht sitzplatzgenaue Lösungen, die eine prozentuale Angabe über die ungefähre Auslastung der Sitzplätze treffen könnten (vgl. TK Flämig 2019: 2). Dementsprechend wurde versucht ein Kompromiss, d.h. eine kostengünstige, sitzplatzgenaue Alternative, zu finden. Die Sitzplatzgenauigkeit war das ausschlaggebende Argument für einen ersten Test des Seat Navigators. Um eine perfekte Testphase hinzulegen, mussten Sensoren gefunden werden, die eine sitzplatzgenaue Anzeige ermöglichten. Die Lieferanten dafür wurden in der Firma Thingdust gefunden, die ihre Sensoren normalerweise grossflächig zur Analyse von Meetingräumen in Unternehmen einsetzt und nicht zur genauen Überprüfung von einzelnen Sitzplätzen in Bibliotheken. Thingdust, welches von ehemaligen Studenten der Luzerner

Hochschule gegründet wurde, bietet Sensoren, die nicht nur Bewegungen, sondern auch Luftfeuchtigkeit und Temperatur messen können (vgl. Gespräch Landolt 2'23''). Somit kann über die Sensoren eine genaue Aussage über den Belegungsstatus eines Stuhls getroffen werden. Dadurch, dass es eine Möglichkeit gab, die Sensoren und das Gesamtkonzept direkt vor Ort zu testen, entschied sich die Projektleitung dazu mit einem kleinen Hands-On-Versuch zu starten. Die Anbindung der Sensoren erfolgte über ein strahlungsarmes Netzwerk der Swisscom, welches die Sensordaten an das bereits verwendete Rauminformationssystem V:Scout weiterleitete. V:Scout ist ein System der arTec in Berlin und wurde im Rahmen des Vorprojektes eigens für die Testphase weiterentwickelt. Trotzdem galt der Grundsatz, den Flämig als Prototyping oder Design-thinking beschreibt (TK Flämig 2019: 8). Denn um klein und schnell zu starten, wurde in der Planung festgelegt, dass nur ein Lesesaal mit knapp hundert Sitzplätzen mit Sensoren ausgestattet werden sollte. Wie diese Testphase verlief und welche Konsequenzen daraus gezogen werden konnten, wird im nächsten Abschnitt erörtert. Klar ist, dass aus der kleinen ursprünglichen Idee während des Vorprojekts, ein richtiges Projekt lanciert und eine erste Testphase der gefundenen Lösung konzipiert wurde. Die Hoffnung der ZHB besteht, dass daraus ein funktionierendes Techno-ökonomisches Netzwerk (kurz: TÖN) entstehen kann, in dem Mensch, Maschine und Mittler im Einklang zusammen funktionieren. «TÖN ist eine Bezeichnung, [...] um ein koordiniertes Set von heterogenen Akteuren zu beschreiben, die mehr oder weniger erfolgreich interagieren, um Methoden zur Generierung von Waren und Dienstleistungen zu entwickeln, zu produzieren, zu vertreiben und zu verbreiten» (Callon 2006a [1991]: 310). In diesem Fall dient die erfolgreiche Interaktion zur effizienten und intelligenten Suche nach Arbeitsplätzen in der Uni-Bibliothek.

3.2 Die Testphase

Nach dem bereits beschriebenen Vorprojekt wurde die Testphase des Seat Navigators gestartet. Die Testphase dauerte vom 14. Mai bis zum 16. Juli 2018 und wurde im Eulensaal der Universitätsbibliothek Luzern mit 96 Sitzplätzen durchgeführt. Dieser diente als eine Art Showroom, an welchem man das System den verschiedenen Akteuren präsentieren konnte (vgl. Flämig 2019: 2). Wenn wir auf die vier Phasen der Übersetzung nach Callon (2006 [1986]) zurückgreifen, ist erkennbar, dass nach der Problematisierung, in welcher die Studierenden, Thingdust und die anderen Hochschulbibliotheken Luzerns (Pädagogische Hochschule, Hochschule Luzern und Universität Luzern) in ihrer Identität definiert wurden, der nächste Schritt der Übersetzung in Angriff genommen wurde. Im Schritt des

Interessements versucht eine Entität (in unserem Fall Benjamin Flämig, als Projektleiter des Seat Navigators) die Akteure zu bestimmen und im Netzwerk zu stabilisieren (vgl. Callon 2006 [1986]: 152). Der Akteur Thingdust war bereits zu diesem Zeitpunkt im Netzwerk durch das Vorprojekt stabilisiert. Die Akteure «die Studierenden» und «die anderen Hochschulbibliotheken» mussten noch stabilisiert werden. Durch diesen Showroom sollte dies erreicht werden. Einerseits konnte den Hochschulbibliotheken durch den Showroom in Form des Eulensaals das System gezeigt werden und den Studierenden wurde die Möglichkeit geboten das System zu testen. Grundsätzlich sind alle Akteure immer einem Strom von konkurrierenden Angeboten ausgesetzt (vgl. Philipp 2017: 42). Mit diesem Showroom und den diversen Publikation dazu, sollte das Interesse der beiden genannten Akteure geweckt und das Interesse an möglichen konkurrierenden Angeboten eingedämmt werden. Weiter müssen die interessierten Akteure in ihrer Identität modifiziert werden, ausser es liegt der äusserst seltene Fall vor, dass die Problematisierung passgenau mit der Identität der Akteure übereinstimmt (vgl. Callon 2006 [1986]: 153). Dies lässt sich in unserem Fallbeispiel am Akteur der Studierenden hervorragend zeigen: Die Testphase wurde nicht nur zur Veranschaulichung des Systems durchgeführt, sondern auch um Feedback zu erhalten (vgl. TK Flämig 2019: 2). Während der Testphase gab es die Möglichkeit Feedbackkarten auszufüllen. Dabei hatten die Studierenden zwei Optionen zum Ankreuzen: «Finde ich sehr nützlich das System, führt das bitte Standortübergreifend ein» und «Finde ich nicht so nützlich, meinen Platz finde ich auch so». Nebst den beiden Optionen gab es ein Freitextfeld, in dem die Studierenden schriftliche Bemerkungen anbringen konnten. Diese Feedbackkarten konnten man dann in einen kleinen Briefkasten werfen. Weiter wurde auf Facebook mit Usern diskutiert und man konnte auch regulär eine E-Mail schreiben. Unabhängig davon gab es eine Umfrage der Zeitung 20 Minuten, auf welche die ZHB Luzern kein Einfluss hatte. Insgesamt wurden 279 dieser Feedbackkarten ausgefüllt und abgegeben. Als erstes Resultat kam der Seat Navigator auf 50 Prozent Zustimmung. Hier sehen wir, dass die ZHB Luzern den Akteur der Studierenden noch nicht im Netzwerk stabilisiert hatte. Weitere 17 Prozent, die eine negative Rückmeldung abgaben, taten dies, wie es aus dem Freitextfeld hervorging, wegen einer fehlenden Pausenlösung oder weil das System ungenau war (vgl. TK Flämig 2019: 3 f.). Laut Flämig war das System noch unpräzise, weil die Sensoren auf Echtzeit eingestellt waren und so das System sofort auf Grün geschaltet hat, sobald man aufstand, um zum Beispiel einen Kaffee zu trinken (vgl. TK Flämig 2019: 4). Aus den Feedbackkarten ging auch hervor, dass andere Änderungen in der Bibliothek erwünschter wären (konkurrierende Angebote), wie zum

Beispiel mehr Tische oder längere Öffnungszeiten der Bibliothek (vgl. TK Flämig 2019: 4). Das Interesselement bedeutet immer auch, dass man in einer abweisenden Haltung Schranken gegenüber den konkurrierenden Angeboten aufbaut (vgl. Callon 2006 [1986]: 152). Die ZHB Luzern hat die Wünsche der Studierenden zu anderen Angeboten durchgerechnet und ist zum Schluss gekommen, dass sich diese, mit ihren finanziellen Ressourcen kaum gewinnbringend umsetzen lassen würden. Diese Berechnung und die Schlussfolgerung ist ein Prozess der Schrankenbildung. Anzumerken ist, dass dies nicht ein manipulativer Vorgang der ZHB Luzern ist, sondern ein immer vorkommender Vorgang in der Bildung eines Netzwerkes.

Der Übergang zum nächsten Moment der Übersetzung ist fließend. Dies überrascht keineswegs, denn die Momente der Übersetzung sind in der Empirie nicht trennscharf zu bezeichnen und es kommt dementsprechend zu Überschneidungen und es kann im gesamten Entstehungsprozess zwischen den Phasen hin und her gewechselt werden (vgl. Philipp 2017: 40 f.). Die nächste Phase im Entstehungsprozess dieses Netzwerk ist das Enrolment. Bei diesem geht es um die Beschreibung der tatsächlichen Umsetzung. Konkret geht es um die Frage, was nötig war, um die Akteure dazu zu bringen ihre Rollen und Identitäten zu akzeptieren und sich im Sinne der Problematisierung in eine Allianz zu begeben (vgl. Philipp 2017: 42 f.). Es gibt viele verschiedene Wege für das Enrolment der Akteure: physische Gewalt, Verführung, Transaktion, Zustimmung ohne Diskussion und Verhandlung (vgl. Callon 2006 [1986]: 158 f.). In unserem Fall sind vor allem Verhandlungen und im – entfernten Sinne – Verführungen angewandt worden. Mit der Testphase, in welcher der Eulensaal als Showroom diente, sollte den anderen Hochschulen das System schmackhaft gemacht werden. Weiter wurde angeführt, dass je mehr Hochschulen mitmachen, desto weniger würde es für die einzelnen kosten (vgl. TK Flämig 2019: 2). Am Beispiel des Enrolment der anderen Hochschulen sehen wir die Methode – im entfernten Sinne – der Verführung. Wie weit dies bis jetzt funktioniert hat wird in Kapitel 3.3 ausgeführt. Im Falle der Studierenden funktionierte diese Präsentation erstmal nur mässig. Nur rund 50 % der Studierenden gaben ein positives Feedback zum Seat Navigator. Nach Flämig (TK 2019) waren weitere 17 % unter der Bedingung der einer Pausenlösung positiv gestimmt (vgl. TK Flämig 2019: 4). Die Zustimmung war sozusagen an eine Forderung der Studierenden geknüpft und somit musste eine Anpassung des Systems vorgenommen werden. Man kann diese Forderung als Verhandlung zwischen der ZHB Luzern und der Studierenden sehen. Nachdem der Pausenmodus am 22. Juni eingeführt wurde, gab es kein negatives Feedback mehr mit der Begründung, es brauche einen Pausenmodus oder das System sei unpräzise (vgl.

TK Flämig 2019: 4). Auf die letzte Phase, die Mobilisierung, kommen wir später in Kapitel 3.3 zu sprechen.

Nicht nur die vier Momente der Übersetzung lassen uns eine analytische Sicht auf den Seat Navigator werfen, sondern auch das Konzept der Aktionsprogramme und der Gegenprogramme. Innovatoren haben immer eine Vorstellung was ihr Produkt – sei es ein trivialer Kaffeebecher oder ein Hightech-System – leisten und wie es verwendet werden soll. Diese Vorstellungen werden von den Innovatoren in ihr Produkt «inskribiert». Es geht darum ihre Vision der Welt in den technischen Inhalt eines Objekts zu inskribieren. Was dabei herauskommt wird als Skript oder auch als Szenario bezeichnet (vgl. Akrich 2006 [1992]: 411). Wobei das Skript dem technischen Objekt seine Kompetenzen erteilt. Am inskribierten Skript kann man folglich auch erkennen, welche Aufgaben an das technische System delegiert werden sollen (vgl. Akrich 2006 [1992]: 420). Im Fall des Seat Navigators ist erkennbar, dass die Innovatoren die Platzsuche in der Bibliothek und eventuell in Zukunft auch die Gebäudewahl für das Lernen an das System delegieren (vgl. TK Flämig 2019: 7 f.). Das Skript nach Akrich (2006 [1992]) wird bei Latour (1996 [1993]) auch als Aktionsprogramm bezeichnet (vgl. Latour 1996 [1993]: 47). Es ist jedoch nicht so, dass die technischen Objekte nicht auch anders verwendet werden könnten als von den Innovatoren angedacht. Die Benutzer fügen ihre eigenen Interpretationen hinzu (vgl. Akrich 2006: 420). Somit haben die Innovatoren eine Vorstellung, die sie inskribieren, die jedoch durch eigene Interpretationen der Benutzer verändert werden können. Dies führt uns zu den Gegenprogrammen, denn diese werden wie folgt definiert: «Erinnern wir kurz daran, dass alle Vorrichtungen, die ein Aktionsprogramm aufheben, zerstören, unterminieren oder umgehen wollen, Gegenprogramme heißen» (Latour 1996 [1993]: 47). Im Fall des Seat Navigators hatte man, wie bereits erwähnt, die Idee, die Platzsuche der Studierenden an ein System namens Seat Navigator zu delegieren. Weiter wollten sie auf keinen Fall, dass man einfach Plätze im System von zu Hause aus reservieren kann. Sie wollten nicht, dass man morgens das virtuelle Handtuch ausbreiten kann und dann mal schaut ob man den Platz später wirklich nutzen wird (vgl. TK Flämig 2019: 5). Also wurde dieser Wunsch in Form eines Aktionsprogramm in das System inskribiert, nämlich dass man nicht von zu Hause aus Plätze reservieren kann. Weiter wollten sie auch nicht, dass der Platz auch vor Ort unnötigerweise reserviert werden könnte. Mit dem ersten Aktionsprogramm wäre dies – durch einen leblosen Gegenstand, den man vor dem Sensor platziert – immer noch möglich. Deshalb wurde ein weiteres Aktionsprogramm inskribiert: Die Sensoren sind aus diesem Grund passive Infrarot-Sensoren,

die Wärmeunterschiede im Raum, die sich bewegen, erkennen können (vgl. Gespräch Landolt 2019: 20'43''). Somit wäre es nicht möglich ein Platz mit einem nicht belebten Gegenstand (fehlende Wärme und fehlende Bewegung) zu reservieren. Dieses Aktionsprogramm verhindert jedoch nicht, dass ein Kommilitone einfach kurz seinen Fuss oder ähnliches vor dem Sensor bewegt und ihn so auslöst. Deshalb wurden die Sensoren so programmiert, dass man mindestens 10 Minuten am Platz sitzen muss, um den Pausenmodus (gelber Status) auszulösen sobald man den Platz verlässt. Auch dieses Aktionsprogramm erlaubt noch Gegenprogramme: Zum einen ist es denkbar 10 Minuten am Platz zu sitzen und dann den Kommilitonen zu bitten danach alle 10 Minuten mit dem Fuss oder ähnlichem den Sensor auszulösen. Somit würde der Pausenmodus nicht zum Zug kommen und der Platz würde schlicht vom Sensor als besetzt (roter Status) eingestuft werden. Zweites denkbare Gegenprogramm, welches in der Testphase effektiv auch beobachtet wurde, wäre, dass man sich so breit zwischen zwei Plätze hinsetzt, dass man zwei Sensoren auslöst und diese als besetzt im System auftauchen (vgl. TK Flämig 2019: 10 ff.). Das erste Gegenprogramm lässt sich vom bestehenden System nicht lösen, für das letztere wurde ein Gegenmassnahme entwickelt. Da die Sensoren einen relativ grossen Bereich erfassen können, wurde von Thingdust die Hardware nochmals angepasst und es wurden Abdeckkappen entwickelt, die am Sensor befestigt werden können. Diese verkleinern den Erfassungswinkel des Sensors (Gespräch Landolt 2019: 01'53''). Somit wird es viel schwieriger sich so breit zwischen zwei Plätze zu setzen, dass man zwei Sensoren auslösen könnte.

Um diese Dynamik von Aktionsprogrammen und Gegenprogrammen übersichtlich zusammenzufassen wurde ein Diagramm erstellt, welches sich an der Darstellungsform nach Latour (1996b [1993]) orientiert:

Grafik 1: Dynamik der Aktions- und Gegenprogramme des Seat Navigators

In den blauen Quadraten sind die Aktionsprogramme des Seat Navigators dargestellt und auf weißem Hintergrund sind die möglichen Gegenprogramme geschildert. Desto weiter nach rechts wir auf der Grafik kommen, desto stärker schreibt uns das System unser Verhalten vor. Ähnlich zu dem Beispiel von Latour (1996 [1993]), bei dem er beschreibt, dass die spezielle Form des Berliner Schlüssels uns Grenzen und Regeln auferlegt. Es sind stählerne Gesetze, die in den Schlüssel inskribiert sind, jedoch nicht unumgänglich sind (vgl. Latour 1996: 49). Auch Winner schreibt, dass Systeme eine spezifische Macht und Autorität besitzen (vgl. Winner 1980: 121). Ähnliches finden wir auch beim Seat Navigator, dieser besitzt Aktionsprogramme, die einen Missbrauch verhindern sollen und den richtigen Gebrauch vorschreiben soll. Dies impliziert gleichzeitig eine gewisse Macht und Autorität des Systems. Trotz diverser solcher Aktionsprogrammen, gelingt es dem System nicht fehlerfrei zu bleiben. Das System stösst zum Beispiel an seine Grenzen, wenn jemand nach der Pause (gelber Status), welche vorläufig auf 45 Minuten eingestellt ist, nicht zurückkehrt und seine Materialien den Platz weiterhin besetzen. Dies vermerkt auch Benjamin Flämig, der meint dieser Fall liege ausserhalb des Zuständigkeitsbereichs des Seat Navigators und müsste in den Benutzungsregelungen festgelegt werden (vgl. TK Flämig 2019: 13). Dies betrifft jedoch nicht

mehr die Testphase des Seat Navigators, sondern eher die Zukunft und wird näher in Kapitel 3.3 thematisiert.

3.3 Die Zukunft des Seat Navigators

Nach der Testphase bis zum 16. Juli 2018 wurde aufgrund des Feedbacks der Studierenden beschlossen, das Projekt fortzuführen. Die Auswertung des Feedbacks wurde als zwei Drittel Zustimmung, mit der Pausenlösung und der Anpassung der Auslösezeit, welche zu genaueren Anzeigen führen würde, interpretiert. Der ZHB Luzern war klar, dass das Feedback so ausgeglichen ausfallen würde, da das System in der Grössenordnung des Showrooms eigentlich nicht vonnöten ist. Deshalb ist das langfristige Ziel des Projektes eine Art Campusplan, auf dem nicht nur die Belegung innerhalb der Bibliotheken sitzplatzgenau erkannt werden kann, sondern die Auslastung in allen beteiligten Gebäuden. Die Gebäude würden dann ebenfalls im System je nach Belegung eingefärbt werden. Dafür wurde das V:Scout (siehe Abbildung 1) geupdated und an die Schnittstelle von Thingdust angebunden. Konkret geht es um das Uni/PH-Gebäude (600 Sensoren), den Hauptstandort der ZHB Luzern an der Sempacherstrasse (166 Sensoren) und den Wirtschaftsstandort der Hochschule Luzern an der Frankenstrasse (Keine Angabe über Anzahl Sensoren bekannt). Um noch einmal am vorherigen Kapitel anzuknüpfen: Die angesprochene Verführung, wenn die Finanzierung des Projekts zustande kommt, hat bei der Hochschule Luzern für Wirtschaft und bei der Universität Luzern funktioniert. Denn diese werden definitiv beim Projekt Seat Navigator mitmachen. Die Universität Luzern finanziert die laufenden Kosten des Seat Navigators, jedoch sind die Initialkosten noch zu decken. Daher sei man auf der Suche nach Sponsoren (vgl. TK Flämig 2019: 3 ff.). Dies aufgrund der Anmerkung einiger Studierenden, dass sie das System wirklich gut fänden, aber das Geld lieber in anderen Projekten investiert sähen (vgl. TK Flämig 2019: 9). Im Worst-Case-Szenario, wenn keine Sponsoren für die Tragung der Initialkosten gefunden werden könnten, würde der Seat Navigator trotzdem – mit Geld aus eigener Tasche – an der Sempacherstrasse eingeführt (vgl. TK Flämig 2019: 6).

Soweit die Ausgangslage für die Zukunft des Seat Navigators. Wenn wir uns jetzt wieder der Akteur-Netzwerk-Theorie oder konkreter den vier Momenten der Übersetzung nach Callon (2006 [1986]) widmen, dann fällt auf, dass die ZHB Luzern für ihr Projekt zwingend Sponsoren in ihrem Netzwerk stabilisieren muss. Sie muss diese gegen konkurrenzierende Angebote abgrenzen und zeigt mit dieser Aktion erneut Züge der Phase des Interessesments.

Gerade bei der Sponsorsuche ist dieser Vorgang wichtig, da solche Geldgeber kaum Mangel an Anfragen für Sponsorenbeiträge leiden. Konkret war die Sponsorsuche für den Seat Navigator noch nicht besonders erfolgreich. Jedoch gibt es aktuell eine Ausschreibung der Albert Köchlin Stiftung für Förderbeiträge für das Jahr 2019. Deshalb haben die verschiedenen Akteure, ZHB Luzern, Hochschule Luzern Wirtschaft und Universität Luzern, gemeinsam eine Bewerbung für die Ausschreibung erstellt. Die drei Akteure sind alle bereits im Netzwerk stabilisiert und sind mobilisiert worden. Die Mobilisierung ist die vierte Phase der Übersetzung. In dieser Phase haben die am Netzwerk beteiligten Akteure einen zentralen Akteur akzeptiert und dieser wird zum Sprecher für das Projekt. Der Prozess bis zu dieser Mobilisierung ist als lange Kette von Übersetzungen zu sehen (vgl. Philipp 2017: 43). Die Übersetzungen sind im Prinzip eine Wahl von Repräsentanten für die involvierten Akteure. Am besten lässt sich diese lange Kette der Übersetzungen grafisch zeigen. Diese Grafik wurde in Anlehnung an die Grafik von Callon (2006 [1986]: 163) erstellt:

Grafik 2: Mobilisierung der verschiedenen Akteure

Im Grunde gibt es vier grosse Akteure: Die Studierenden, Thingdust, die ZHB Luzern und die Hochschule/Universität Luzern. Die beiden Akteure Hochschule Luzern (wobei der Wirtschaftsstandort gemeint ist) und Universität Luzern wurden zusammengefasst, weil die Mobilisierung sich bei beiden identisch verhält. Diese Akteure sind aber sehr gross und werden deshalb Schritt für Schritt übersetzt. Es ist ein Repräsentationsprozess, wobei jede

Stufe für die vorhergehende «spricht», bzw. diese repräsentiert (vgl. Callon 2006b [1986]: 162). Zum Beispiel werden alle Studierenden als Akteur von den Benutzern des Showrooms repräsentiert, diese werden dann von allen Studierenden, die ein Feedback abgeben, repräsentiert. Diese wiederum werden in eine erste Auswertung (mit Freitext-Feedback) übersetzt und schliesslich wird eine Zustimmungst Statistik erstellt, welche den Akteur der Studierenden in Zahlen übersetzt. Diese Zahlen repräsentieren die anonyme Masse der Studierenden und erlauben es Benjamin Flämig, der selbst die ZHB Luzern repräsentiert, auch zum Sprecher der Studierenden zu werden. Dieser Anwendungsfall ist dem der Kammuscheln und den drei Forschern von Callon (2006b [1986]) sehr ähnlich (vgl. Callon 2006b: 159 ff.). Analog zu diesem ausformulierten Beispiel des Akteurs der Studierenden sind auch die Repräsentationsprozesse der anderen Akteure zu verstehen. Etwas speziell ist es beim Akteur Thingdust: Die Geschäftsleitung repräsentiert die Firma im Allgemeinen und die Geschäftsleitung gibt Benjamin Flämig den Bescheid, dass sie als Technologiepartner zur Verfügung stehen. Somit wird auch Benjamin Flämig «befugt» im Rahmen des Seat Navigators Projekt für Thingdust zu sprechen. Diese Sprecherrolle von Flämig ist besonders im Zusammenhang mit der Beschaffung der finanziellen Unterstützung zu verstehen. Beim Anwerben oder theoretisch gesprochen beim Interessement-Prozess der Sponsoren können so die Akteure in eine Bewerbung «verschoben» werden. Die Studierenden können in Zahlen ausgedrückt und so von den Lehrsälen in eine Bewerbung verschoben werden. Dasselbe gilt für die anderen Akteure: Die Hochschulen können durch die Zusage von den entscheidenden Personen – analog zum Akteur Thingdust – aus ihren Büros in die Bewerbung verschoben werden. Im Vergleich zu dem Fall der Kammuscheln nach Callon (2006b [1986]) fällt auf, dass in beiden Anwendungsfällen ein Akteur zum Sprecher aller Akteure wird, welcher selbst Teil eines «Unterakteurs» ist. Die Forscher, die zu den Sprechern der anderen Akteure werden, sind selbst Teil der Gemeinschaft der Experten (vgl. Callon 2006b [1986]: 163). Identisch verhält es sich im Netzwerk des Seat Navigators: Benjamin Flämig ist selbst ein Repräsentant eines einzelnen Akteurs (ZHB Luzern), der jedoch durch seine Stelle bei der ZHB Luzern und durch seine Position als Projektleiter des Seat Navigators, zum Sprecher für alle Akteure wird. Nebst der Finanzierung gibt es noch weitere Themen, die für die Zukunft des Seat Navigators geprüft werden müssten. Nach Flämig (TK 2019) wäre eine Hardware-Erweiterung im Sinne eines Pausenknopfs sinnvoll. In welcher Form dieser Pausenknopf wirklich erscheinen könnte, ist noch unklar (vgl. TK Flämig 2019: 17). Ein Pausenknopf würde auf theoretischer Ebene bedeuten, dass das System eine Kompetenz mehr abgibt: Die automatische Auslösung der

Pause. Dies führt zu weniger Gesetzen (vgl. Kapitel 3.2) und somit zu mehr Spielraum für die Benutzer. Auf Seiten von Thingdust könnte man sich auch vorstellen, dass man die Pausenzeit abhängig von der bereits besetzten Arbeitszeit berechnet. Sprich wer länger einen Platz besetzt, bzw. länger an diesem arbeitet, hat auch Anrecht auf eine längere Pause (gelb Status) (vgl. Gespräch Landolt 2019: 9'54''). Zu der Hardware-Erweiterung meint Landolt (Gespräch 2019), dass es im Fall der ZHB Luzern durchaus möglich wäre, einen Knopf zu konzipieren. Aber sie setzen – der Erfahrung nach – eher auf möglichst wenig Interaktionsmöglichkeiten, da sobald Interaktion mit Personen gefordert ist, dies meist nicht besonders gut funktioniert (vgl. Gespräch Landolt 2019: 12'05''). Wo die Pausenlösung an ihre Grenzen stösst, bzw. das System an seine Grenzen kommt ist, wenn eine Person nach dem Ende der Pausenzeit (unabhängig davon, wie es zu dieser kommt), nicht an seinen Platz zurückkehrt, aber seine persönlichen Materialien den Platz weiterhin besetzen. In diesem Zusammenhang wurde in Kapitel 3.2 bereits erwähnt, dass dieses Problem über die Benutzungsregelung gelöst werden müsste. Eine Möglichkeit wäre es, dass man in solchen Fällen das Material in Körbe räumen und diese am Platz stehen lassen würde (vgl. TK Flämig 2019: 13). Die Konsequenzen der verschiedenen möglichen Pausenlösungen werden im anschliessenden Kapitel diskutiert.

Weiter gibt es die Thematik rund um Barrierefreiheit zu prüfen. Es liegt nämlich eine potenzielle Diskriminierung von Paraplegikern vor. Wie in Kapitel 3.2 bereits angesprochen, besitzen Systeme Autorität und Macht. Durch ihre Inskriptionen, bzw. Aktionsprogramme kann es aber auch zu einer Diskriminierung von Personengruppen kommen (vgl. Johnson 2006: 244). Aufgrund des Aktionsprogramms, dass man sich alle 10 Minuten bewegen muss, um den Sensor den Platz als besetzt melden zu lassen, werden Paraplegiker diskriminiert. Denn der Sensor ist unter dem Tisch angebracht und würde nur auslösen, wenn jemand im Rollstuhl an den Platz kommt. Danach würde der Platz wieder freigegeben, weil der Sensor unter dem Tisch keine Bewegung erkennen würde. Nach Flämig ist jedoch zu prüfen, wie gross diese Bewegungen wirklich sein müssten, um den Sensor auszulösen (vgl. TK Flämig 2019: 12 f.). Nach Landolt (Gespräch 2019) würde der Sensor auslösen, sobald derjenige an den Platz kommt, danach würde der Sensor wahrscheinlich keine Bewegung mehr registrieren können. Dies wurde jedoch noch nie getestet und müsste dementsprechend noch erprobt werden. Angefügt wird, dass in einem solchen Fall eventuell ein manueller Knopf angebracht wäre, um dieses Problem aus der Welt zu schaffen (vgl. Gespräch Landolt 2019: 20'34'').

4 Diskussion

Bis jetzt wurde der gesamte Ablauf des Projekts des Seat Navigators, in drei zeitlichen Phasen geordnet, abgehandelt. Die Entstehung des Netzwerkes wurde anhand der vier Übersetzungen nach Callon (2006b [1986]) systematisiert. In diesem Kapitel wollen wir noch einmal wichtige Punkte hervorheben und diskutieren.

In Kapitel 3.2 wurde ausgiebig über Aktionsprogramme und deren möglichen Gegenprogramme gesprochen. Ein Aktionsprogramm, das noch während der Testphase am 22. Juni eingeführt wurde, ist ein Pausenmodus. Dieser war den Studierenden ein grosses Anliegen (vgl. TK Flämig 2019: 4). Wie es mit diesem, bei einer allfälligen Einführung weitergeht ist noch nicht ganz klar. Im Prinzip gibt es drei Möglichkeiten:

1. Der Pausenmodus wird über einen Knopf am Platz selbst ausgelöst (Hardware-Erweiterung)
2. Der Pausenmodus wird so eingeführt, dass die verfügbare Pausenzeit abhängig von der bisherigen Belegungszeit des Platzes ist (Softwareanpassung)
3. Der Pausenmodus bleibt so bestehen wie er bei der Testphase eingeführt wurde

Diese drei Varianten lassen sich sehr gut noch einmal über das Konzept der Macht und der Autorität (vgl. Winner 1980) erklären und auf Grundlage dessen diskutieren.

Die erste dieser drei Möglichkeiten stellt ein Aktionsprogramm dar, welches – entgegen den anderen Aktionsprogrammen – nicht für eine Zunahme der Autorität und Macht des Systems sorgen würde, sondern zu einer Abnahme. Denn jeder wäre befugt selbst seine Pause auszulösen. Dieses Hardware-Erweiterung birgt Vorteile für den Nutzer aber Nachteile für die Bibliothek. Zum einen gibt es den Vorteil, dass man nicht wie bei der Testphasen-Lösung mindestens 10 Minuten den Platz belegt haben muss, um eine Pause machen zu können. Auf der anderen werden die Möglichkeiten für Gegenprogramme erhöht. Es wäre möglich für den Kommilitonen, der erst später in die Bibliothek kommt, einen Platz zu reservieren, indem man am Nachbarplatz einfach den Pausenmodus aktivieren würde. Wenn dieser dann nicht kommt, war der Platz unnötigerweise als gelb eingestuft und gab den anderen Studierenden den Anschein, dass sie bei diesem Platz gar nicht nachsehen müssten. Gegebenenfalls, wenn zur Praxis werden würde, dass es Studenten gibt, die so Plätze reservieren, dann würden die Studierenden wieder anfangen selbst einen Platz zu suchen, weil der Seat Navigator so unbrauchbar würde. Das Netzwerk des Seat Navigators würde den Akteur der Studierenden

verlieren und so scheitern. Insgesamt kann man sich die Situation so vorstellen, dass sich dieses Aktionsprogramm auf der Grafik 1 nach links verschieben würde. Es gäbe somit im wahrsten Sinne des Wortes wieder mehr Freiraum für Gegenprogramme.

Die zweite Möglichkeit wäre die Pausenlänge abhängig von der Belegungszeit zu machen. Dieses System wurde von Thingdust schon in Büros angewandt (vgl. Gespräch Landolt 2019: 10'00''). Dieses System würde bewirken, dass die Autorität und Macht des Seat Navigators zunehmen würde. Denn dieses System würde bedeuten, dass Studierende, die eher länger arbeiten und dann Pause machen vom System «belohnt» werden. Studierende, die häufiger Pausen machen und deshalb eher kürzere Arbeitszeiten am Stück aufweisen würden somit durch das Skript, bzw. durch dieses Aktionsprogramm diskriminiert. Man möge sich folgendes Beispiel vorstellen: Ein Raucher, der ab und zu eine Raucherpause während dem Lernen einlegt verlässt seinen Platz in der Bibliothek häufiger, deshalb hätte er kürzere zusammenhängende Arbeitszeiten. Wenn dieser eine längere Mittagspause machen möchte, darf er aufgrund des Aktionsprogramms nicht so lange pausieren, wie das jemand könnte der keine kurze Pausen einlegt. Jemand, der eine physische Recherche in der Bibliothek betreibt und deshalb sehr oft den Platz verlässt, um ein Buch zu holen, würde ebenfalls diskriminiert werden. Selbst wenn diese Diskriminierung durch Softwareanpassung abgewendet werden könnte, bliebe dieses System für den Benutzer undurchsichtig. Man wüsste nie wie viel Pausenzeit man wirklich zur Verfügung hat, weil diese in Abhängigkeit der Belegungszeit des Platzes berechnet wird. Abhilfe könnte vielleicht ein kleines Display schaffen, welches die verfügbare Pausenzeit anzeigen würde, dies wäre jedoch wohl sehr teuer. Bei dieser zweiten Möglichkeit würde sich das neue Aktionsprogramm auf der Grafik 1 weiter nach rechts schieben und somit weniger Freiraum für Gegenprogramme erlauben.

Die dritte Variante der Pausenlösung wäre, das System so zu belassen, wie es bei der Testphase getestet wurde. Dadurch müsste man den Kompromiss eingehen, dass man wirklich zuerst 10 Minuten am Arbeitsplatz sitzen müsste und dann erst eine Pause einlegen könnte. Der Vorteil dieses Systems liegt sicherlich in der Transparenz: Jeder weiss – je nach Benutzungsregelung – wie lange er den Platz für eine Pause verlassen darf und dies unabhängig davon, wie lange er arbeitet. Die Grafik 1 würde sich dementsprechend nicht verändern. Alle Pausenlösungen können gewisse Gegenprogramme nicht verhindern, nicht weil das System zu wenig Aktionsprogramme besitzen, sondern weil es schlichtweg nicht mehr in den Aufgabenbereich des Systems fallen würde.

Nach den vier Momenten der Übersetzungen, birgt die sogenannte Dissidenz ein Risiko für Netzwerke. Unter Dissidenz wird verstanden, wenn die Repräsentanten der Akteure, die sich im Verlauf der Mobilisierung bilden, hinterfragt werden (vgl. Callon 2006b: 165 f.). Im Falle des Seat Navigators könnte dies passieren, wenn die Repräsentativität der 279 Feedbackkarten und der zusätzlichen 20 Minuten Umfrage in Frage gestellt wird. Sozusagen würden diejenigen, die ein solches System befürwortet haben und die anderen Studenten repräsentieren, von der anonymen Masse aller Studenten hintergangen. Die Studenten würden zu Dissidenten des Netzwerkes (vgl. Callon 2006b: 165). Denkbar wäre zum Beispiel, wenn sich in der Theorie bzw. in der Umfrage die Studenten so ein System wünschen, aber es in der Praxis gar nicht genutzt wird. Weiter denkbar wäre, wenn das System durch Gegenprogramme derart unterwandert wird, dass das System nicht mehr nutzbar wäre. Die Phase des Interessements wäre gescheitert (vgl. Callon 2006b: 165). Denn der Akteur der Studenten würde nicht mehr gut genug gegen andere konkurrenzierende Angebote abgeschirmt. Unter solchen Angeboten kann verstanden werden, dass sich die Studenten trotz des Systems ihre Plätze wieder oder immer noch selbst suchen oder dass sie auf andere Bibliotheken umsteigen, die tatsächlich länger geöffnet haben oder mehr Tische bereitstellen. Natürlich kann diese Dissidenz nicht nur den Akteur der Studierenden treffen, zum Beispiel ist es auch möglich, dass die Universität Luzern, welche die laufenden Kosten für das Projekt trägt, dieses Geld anderen Projekten zur Verfügung stellt. Auch hier hätte das Interessement fehlgeschlagen, weil die Universität Luzern nicht genügend gut gegen andere Projekte abgeschirmt wurde. Schlussendlich gilt: Wenn ein Akteur zum Dissidenten wird, droht das Netzwerk zu scheitern (vgl. Callon 2006b: 166 f.).

Wie bereits in Kapitel 3.1 erwähnt, wird mit dem Seat Navigator versucht eine geblackboxte Handlung neu zu blackboxen. Schlussendlich geht es darum, dass das System naturalisiert wird. Von Naturalisierung bzw. vom Naturalisierungseffekt spricht man, «[...] wenn technische Systeme vollkommen in soziale Gewebe integriert sind. Erst wenn das vom Designer erdachte Skript ausgeführt wird – ob konform zu den Absichten des Designers oder nicht –, stabilisiert sich ein integriertes Netzwerk technischer Objekte und (menschlicher und nichtmenschlicher) Akteure» (Akrich 2006: 426 f.). Sprich, sobald der Seat Navigator zum gängigen Verfahren wird, wie Studenten ihren Platz suchen, dann ist er naturalisiert. Dabei ist entscheidend, dass das Skript ausgeführt wird aber nicht zwingend, dass es genauso ausgeführt wird, wie von den Designern angedacht.

5 Fazit

In einem Fazit soll eine abschliessende Antwort auf unsere Forschungsfrage: «Was sind die Chancen und Risiken des Innovationsprozess des Seat Navigators, die mithilfe der Akteur-Netzwerk-Theorie entdeckt werden können?» gegeben werden. Grundsätzlich gibt es zwei Pole für den Innovationsprozess des Seat Navigators: Den Erfolg und den Misserfolg. Vorwegzunehmen ist, dass der Innovationsprozess noch nicht abgeschlossen ist und somit kein Urteil über Erfolg oder Misserfolg gefällt werden kann. Deshalb sprechen wir von Faktoren, welche die Chancen für das eine oder das andere erhöhen. Grundsätzlich muss das Ziel für den Seat Navigator sein, die passende Lösung auf das Problem der Platzsuche der Studierenden zu sein, welches in der Phase der Problematisierung identifiziert wurde. Wenn das System eine gute Lösung ist, dann wird sich der Naturalisierungseffekt einstellen, wenn nicht ist mit Dissidenz zu rechnen.

Der Entscheid, den Seat Navigator an das bestehende V:Scout System anzubinden, scheint ein guter Schritt in Richtung Naturalisierung zu sein. Denn wenn man eigens ein eigenes App (oder ähnliches) für das System entwickelt hätte, wäre dies ein zusätzlicher möglicher Verhandlungspunkt in der Phase des Enrolment mit dem Akteur der Studierenden gewesen. So musste man nur über den Pausenmodus «verhandeln».

Dieser Pausenmodus bzw. seine Zukunftsaussichten wurden in dieser Arbeit bereits viel diskutiert. Jeder einzelne Modus hat seine Vor- und Nachteile für Nutzer und Betreiber. Besonders in der Ausübung von Macht und Autorität des Systems unterscheiden sie sich. Diese Ausübung dient vor allem zur Einschränkung der Gegenprogramme. Ist dies überhaupt nötig? Denn wir erinnern uns, dass für den angestrebten Naturalisierungseffekt nicht entscheidend ist, ob das Skript den Designern gemäss verwendet wird, sondern ob es überhaupt angewendet wird. Wieso sind dann die Verhinderung von Gegenprogrammen trotzdem wichtig? In der Tat ist es so, dass die erwähnten Gegenprogramme teils auch nur theoretische Probleme für das System sind. Wenn es hingegen zu viel Raum für Gegenprogramme gibt, kann das System so stark unterwandert werden, dass es nicht mehr funktioniert. Das würde bedeuten, dass das Skript nicht mehr ausgeführt wird und es zu keinem Naturalisierungseffekt kommt. Bezüglich der Pausenlösungen ist deshalb nicht unbedingt entscheidend, ob das System mehr oder weniger Autorität und Macht besitzen, sondern ob die Aktionsprogramme systemgefährdende Gegenprogramme ausschliessen oder nicht. Die Pausenlösung mit dem Pausenknopf erreicht zwar eine Reduktion der Autorität und

Macht, lässt jedoch zu, dass Plätze – zumindest für die definierte Pausenzeit – reserviert werden können. Es ist nicht vom schlimmsten Fall auszugehen, dass sich Studenten reihenweise Plätze reservieren, um mehr Platz für sich zu haben, oder um für andere zu reservieren, aber wenn es zum häufigen Missbrauch kommt, dann werden die Studenten wieder anfangen, selbst die Bibliothek nach einem freien Platz abzusuchen. Denn wenn man weiss, dass die gelb markierten Plätze teils gar nicht besetzt wären, dann wird man nicht mehr den Seat Navigator für die Platzsuche konsultieren. Dieser wäre im Endeffekt ungenauer.

In der zweiten Variante, in der die Pausenzeit abhängig von der Belegungszeit ist, haben wir, wie bereits angesprochen, das Problem der Diskriminierung. Diskriminierung von Personen die eher viele Pausen machen. Diese Diskriminierungen sind natürlich nicht von böser Natur, aber sie können bewirken, dass solche Personen sich nicht mehr an das Skript halten und Gegenprogramme anwenden, die nicht in der Verantwortung des Systems liegen. Zum Beispiel macht man länger Pause, als das System eigentlich erlauben würde, und hält den Platz, der eigentlich im System als frei markiert wird, mit seinen persönlichen Materialien besetzt. Diese Diskriminierung lässt sich sicherlich mit einer Softwareanpassung beheben, diese Pausenlösung bliebe aber undurchsichtig in der Hinsicht, dass unklar wäre, wie viel Pausenzeit zur Verfügung steht. Folglich könnte es auch ungewollt zu solchen, wie zuvor erwähnten, Gegenprogrammen führen. Diese würden das System im Endeffekt ebenfalls ungenauer machen.

Die dritte Pausenlösung hat zwar das Problem, dass eine Person mindestens 10 Minuten einen Platz besetzen muss, um eine Pause machen zu können, jedoch verhindert diese Variante für das System gefährliche Gegenprogramme, wie die einfache Reservationsmöglichkeit von Sitzplätzen (Pausenlösung Nr. 1). Natürlich ist sie ebenfalls nicht gefeit, vor solchen Studierenden, die länger Pause machen als vom System erlaubt, aber ihre Materialien am Arbeitsplatz belassen. Die Angabe zur Pausenzeit ist sehr transparent und einfach geregelt, so dass dieses Gegenprogramm zumindest nicht aus Versehen angewandt wird, während im Falle der Pausenlösung Nr. 2 ein solcher Ausgang wahrscheinlicher wäre. Weiter wurde diese Pausenlösung bereits getestet und hat offenbar gut funktioniert, oder zumindest sind seit der Einführung der Pausenlösung Nr. 3 keine Beschwerden mehr zu diesem Thema aufgetaucht (vgl. TK Flämig 2019: 4). Wahrscheinlich wird die Chance für die Hinterfragung der Repräsentativität kleiner oder bleibt zumindest unverändert, weil diese mit dem Feedback der Studierenden in der Testphase, welche die dritte Pausenlösung nutzte, übereinstimmen müsste. Zwar kann die Repräsentativität des Akteurs von den Studierenden immer noch angezweifelt

werden, doch die Wahrscheinlichkeit ist vermutlich geringer, als wenn man nachträglich einen anderen Pausenmodus einführt.

In Kapitel 3.3 wurde bereits die potenzielle Diskriminierung von Paraplegikern angesprochen. Diese ist nur potenziell, da noch nicht getestet wurde, ob der Sensor wirklich keine Bewegungen erkennen kann. Wenn dieser Fall tatsächlich eintreten würde, müsste eine Lösung gesucht werden. Denn wenn nicht, würde der Seat Navigator ebenfalls an Genauigkeit verlieren. Zwar ist nicht damit zu rechnen, dass nur wegen dieser Problematik, eine Dissidenz eintreten würde, jedoch kann sie sicherlich zu einem der ausschlaggebenden Faktoren werden.

Zu Beginn der Arbeit wurde noch folgende These aufgestellt: Das einzige Risiko, welches für ein Scheitern des Seat Navigators spricht, ist finanziellen Ursprungs. Dies ist zwar nicht grundlegend falsch, ist aber nur ein Risikofaktor von bereits angesprochenen, anderen Faktoren. Wenn der Versuch Sponsoren in das Netzwerk einzubinden (Interessement) misslingt, dann kann der Seat Navigator nicht standortübergreifend eingesetzt werden. Dies würde zu einer geringeren Attraktivität des Systems führen. Für den Naturalisierungseffekt wäre dies eine Gefährdung, da sich die Studenten und Studentinnen nicht daran gewöhnen würden das Skript auszuführen. Es droht eine Dissidenz von Seiten der Studierenden.

Schlussendlich kann festgehalten werden, dass momentan nicht prognostiziert werden kann, ob ein Naturalisierungseffekt eintreffen wird oder nicht. Dies würde sich erst bei einer Einführung des Seat Navigators zeigen. Um eine abschliessende Antwort zu finden, müssten die Studierenden in einer weiterführenden Forschung beobachtet und zu ihrem Nutzungsverhalten befragt werden.

All diese Feststellungen sind selbstverständlich nicht unbedingt neu, aber auch nicht einzigartig für den Seat Navigator. So lassen sich zwar die vier Momente aus Michel Callons Kammuschel-Text auch für die Entwicklung des Seat Navigators wiederverwenden, aber gerade diese Möglichkeit der Nutzung in beiden Fällen zeigt auf, dass sich eine Übersetzung eines Netzwerks quasi überall bewerkstelligen lässt. Gleichzeitig bedeutet das, dass jeder Innovationsprozess einen repräsentativen Akteur besitzen wird. Wenn jeder Innovationsprozess einen solchen Akteur besitzt, gibt es auch immer die Gefahr von Dissidenz. Die Gefahr, dass ein Akteur hinterfragt wird und das gesamte Netzwerk zusammenbricht. Nicht nur der Seat Navigator ist darauf angewiesen, dass Flämig das Projekt lancierte, dass Thingdust die Sensoren bereitstellte, dass sich V:Scout zur Informationsbereitstellung nutzen liess und dass ganz besonders die Studierenden an den Seat

Navigator glauben und ihn nutzen werden, sondern dies gilt im allgemeinen Sinn für jedes andere Netzwerk. Jede weitere Innovation ist auf die gleichen Dynamiken angewiesen. Ohne ein funktionierendes Netzwerk gibt es keine Innovation.

Literaturverzeichnis

- Akrich, Madeleine (2006): «Die De-Skription technischer Objekte», in: Belliger, Andréa; Krieger, David J. (Hg.), *ANThology: ein einführendes Handbuch zur Akteur-Netzwerk-Theorie*, Bielefeld: transcript, S. 407–428.
- Callon, Michel (2006b [1986]): «Einige Elemente einer Soziologie der Übersetzung. Die Domestikation der Kammuscheln und der Fischer der St. Brieuç-Bucht», in: Belliger, Andréa; Krieger, David J. (Hg.), *ANThology: ein einführendes Handbuch zur Akteur-Netzwerk-Theorie*, Bielefeld: transcript, S. 135–174.
- Callon, Michel (2006a [1991]): «Techno-ökonomische Netzwerke und Irreversibilität», in: Belliger, Andréa und David J. Krieger (Hg.), *ANThology: ein einführendes Handbuch zur Akteur-Netzwerk-Theorie*, Bielefeld: transcript, S. 309-342.
- Couldry, Nick (2006): Akteur-Netzwerk-Theorie und Medien: Über Bedingungen und Grenzen von Konnektivitäten und Verbindungen, in: Andreas Hepp/Friedrich Krotz/Shawn Moores/Carsten Winter (Hg.), *Konnektivität, Netzwerk und Fluss: Konzepte gegenwärtiger Medien-, Kommunikations- und Kulturtheorie*, Wiesbaden: VS, S.101–118.
- Flick, Uwe (2016): *Qualitative Sozialforschung: eine Einführung*, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Johnson, Jim (2006 [1988]): Die Vermischung von Menschen und Nicht-Menschen. Die Soziologie eines Türschließers, in: Belliger, Andréa und David J. Krieger (Hg.), *ANThology: ein einführendes Handbuch zur Akteur-Netzwerk-Theorie*, Bielefeld: transcript, S. 237-258.
- Latour, Bruno (1996 [1993]): *Der Berliner Schlüssel: Erkundungen eines Liebhabers der Wissenschaften*, Berlin: Akademie Verlag, S. 37–51.
- Latour, Bruno (2007 [2005]): *Eine neue Soziologie für eine neue Gesellschaft. Einführung in die Akteur-Netzwerk-Theorie*, Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

- Latour, Bruno & Michel Callon (2006 [1981]): Die Demontage des großen Leviathans. Wie Akteure die Makrostruktur der Realität bestimmen und Soziologen ihnen dabei helfen, in: Belliger, Andréa & David J. Krieger (Hg.): *ANThology: ein einführendes Handbuch zur Akteur-Netzwerk-Theorie*, Bielefeld: transcript, S. 75-101.
- Meyer, Christian und Christian Meier zu Verl (2014): Ergebnispräsentation in der qualitativen Forschung, in: Baur Nina und Jörg Blasius (Hg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung*, Wiesbaden: Springer VS, S. 245-257.
- Philipp, Tobias (2017): «Die Actor-Network Theory», in: ders. (Hg.), *Netzwerkforschung zwischen Physik und Soziologie: Perspektiven der Netzwerkforschung mit Bruno Latour und Harrison White*, Wiesbaden: Springer VS, S. 25–57.
- Winner, Langdon (1980): «Do artifacts have politics?», in: *Daedalus*, 109, S. 121–136.

Weitere Quellen

- Duden (2019): Delegation, die, [online] <https://www.duden.de/rechtschreibung/Delegation> [30.6.2019].
- Fischer, Silvan (2018): Studierende können in Luzern Zeit sparen - dank neuem Navi, [online] <https://www.srf.ch/news/regional/zentralschweiz/hilfe-fuer-gestresste-studenten-studierende-koennen-in-luzern-zeit-sparen-dank-neuem-navi> [20.5.2019].
- Flämig, Benjamin (2018): Exgüsi isch da no frei?, [online] <https://www.zhbluzern.ch/aktuelles/news/detail/News/exguesi-isch-do-no-frei-857/> [30.6.2019].
- Flämig, Benjamin (2019): Der Seat Navigator, persönliches Interview am 02.05.2019, Transkription: siehe Anhang.
- Gigor, Daniela (2018): Via Handy finden Studenten freien Platz, [online] <https://www.20min.ch/schweiz/zentralschweiz/story/Via-Handy-finden-Studenten-freien-Platz-26067006> [20.5.2019].
- Landolt, Stefan (2019): Der Seat Navigator, persönliches Gespräch am 02.05.2019, Audiodatei: siehe Anhang.